

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85+784

DOI: 10.5281/zenodo.12178400

ВИДЫ ПЕНИЯ В КИТАЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ВОКАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРЫ

Юй Ясянь,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: dy197055@gmail.com

Научный руководитель:

БОРОДОВСКАЯ Лилия Зелимхановна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Кандидат искусствоведения, доцент; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Аннотация. Цель данного исследования – и дать анализ исторического развития китайской вокальной музыкальной культуры, сосредоточившись на сравнении различий и связей между традиционной и современной вокальной музыкой с точки зрения стиля и техники пения, музыкальной структуры и композиции, тем и культурных коннотаций, а также форм исполнения и сценических представлений. Во-первых, рассматривается происхождение и развитие китайской вокальной музыки, углубленно анализируются особенности традиционной вокальной музыки, включая формы оперной вокальной музыки (например, Пекинская опера и Китайская опера), народные песни и региональные оперы, а также их уникальные техники пения и выражения. В последующем разделе осуществляется обсуждение разнообразия и инноваций в современной китайской вокальной музыке. Анализируется вокальная экспрессия в контексте современных жанров, включая поп-песни и рок-музыку, с акцентом на выявление уникальных черт и тенденций. Затем, в рамках исследования, раскрывается взаимосвязь и взаимодействие между традиционной и современной вокальной музыкой через детальное сравнение сходств и различий в стиле и технике исполнения, музыкальной структуре и композиции, а также в тематике, культурных подтекстах, формах исполнения и сценичном представлении. В заключительном разделе исследования делаются обобщения, формулируются ключевые выводы, а также представляются перспективы и рекомендации для будущих исследований в области вокальной музыки. Особое внимание уделяется значению культурного наследия и инноваций в сфере вокальной музыки в различных временных и пространственных контекстах. Основной целью данного исследования является создание теоретической базы и научной перспективы для более глубокого изучения исторического наследия и современного развития китайской вокальной музыкальной культуры.

Ключевые слова: Китай, певческие жанры, вокальная культура, история и современность

Для цитирования: Юй Я. Виды пения в Китае: история и современность вокальной культуры. // Сервис plus. 2024. Т.18. №2. С.103-116. DOI: 10.5281/zenodo.12178400.

Статья поступила в редакцию: 10.03.2024.

Статья принята к публикации: 14.05.2024.

TYPES OF SINGING IN CHINA: HISTORY AND MODERNITY OF VOCAL CULTURE

Yaxian YU,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Candidate; e-mail: dy197055@gmail.com

Supervisor:

Liliya Z. BORODOVSKAYA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Art, Associate Professor; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Abstract. This study aims to explore the historical evolution and modernity of Chinese vocal music culture, focusing on comparing the differences and connections between traditional and modern vocal music in terms of singing style and technique, musical structure and composition, themes and cultural connotations, and performance forms and stage performances. First, the origin and development of Chinese vocal music is reviewed, and the characteristics of traditional vocal music, including forms of operatic vocal music (e.g., Peking Opera and Chinese Opera), folk songs and local operas, and their unique singing and expression techniques are analyzed in depth. This is followed by a discussion of the diversity and innovation of contemporary Chinese vocal music, an examination of vocal expression in contemporary popular music such as pop songs and rock music, and an analysis of the stylistic and expressive characteristics of contemporary vocal performers. Then, the relationship and interaction between traditional and contemporary vocal music is revealed by comparing the similarities and differences between traditional and contemporary vocal music in terms of singing style and technique, musical structure and composition, themes and cultural connotations, as well as performance form and stage presentation. Finally, the final section summarizes the main results of the study, formulates perspectives and suggestions for future vocal music research, and emphasizes the importance of cultural inheritance and innovation of vocal music across time and space. The purpose of this study is to provide a theoretical basis and research perspective for further in-depth study of the historical heritage and contemporary development of Chinese vocal music culture.

Keywords: China, singing types, vocal culture, history and modernity

For citation: Yu, Ya. (2024). Types of singing in China: history and modernity of vocal culture. *Service plus*, 18(2), 103-116. DOI: 10.5281/zenodo.12178400. (In Russ.).

Submitted: 2024/03/10.

Accepted: 2024/05/14.

Введение

Являясь важной частью китайской музыкальной культуры, вокал несет в себе богатый исторический и культурный подтекст и эмоциональную экспрессию. С развитием общества и культурными изменениями традиционная и современная вокальная музыка представляет собой богатые и разнообразные характеристики в стиле пения, музыкальной структуре, тематике и культурном подтексте, а также в формах исполнения. Цель настоящей статьи заключается в проведении сравнительного анализа и выявлении взаимосвязей между традиционной и современной вокальной музыкой для более глубокого постижения исторического наследия и современного развития китайской вокальной музыкальной культуры.

В ходе данного исследования для осуществления сравнительного анализа традиционной и современной вокальной музыки был проведен анализ данных и использованы различные источники, а именно большое количество музыкально-исторических материалов и литературы, включая музыкальные труды литераторов разных эпох, результаты исследований музыкальных критиков, а также исследовательскую литературу по смежной музыкальной историографии, чтобы получить полное представление об истории развития и традиционных особенностях китайской вокальной музыки. Во-вторых, было проведено сравнительное исследование аудио- и видеозаписи выступлений различных видов вокальной музыки, таких как Пекинская опера, китайская опера и популярная музыка, чтобы увидеть различия и общие черты в их стилях пения, музыкальных структурах и формах исполнения.

Кроме того, в этом исследовании используются данные социологических опросов и отчеты о культурных исследованиях, чтобы проанализировать статус и влияние китайской вокальной культуры в современном обществе. Путем проведения интервью и анкетирования представителей групп различного возраста, пола, региона и культурной принадлежности мы получили понимание того, как различные социокультурные группы воспринимают и оценивают традиционную и современную вокальную музыку. Также выявлена роль и функции вокальной культуры в общественной жизни.

Историческое развитие и традиционные черты китайской вокальной музыки

Возникновение и историческое развитие китайской вокальной музыки.

Истоки китайской вокальной музыки, как культурного наследия с многовековой историей, уходят корнями в глубокую древность. В древнем Китае вокальная музыка стала важной формой самовыражения и широко использовалась в религиозных церемониях, ритуалах, на придворных приемах и народных праздниках [11, с.294]. Интонируемые стихи в древнем «Шицзин», песнопения в раннем музыкальном репертуаре и певческие партии в древней изящной музыке представляют собой значимую часть истории китайской вокальной музыки.

С течением времени китайская вокальная музыка постепенно выработала свой уникальный стиль и систему, что особенно проявилось в эволюции оперного искусства. В этом процессе китайская вокальная музыка была полностью разработана и представлена во всей своей многогранной красоте. Пекинская опера, опера Цзечжу, опера Хуанмэй и другие самобытные оперные жанры разработали уникальные вокальные каденции, технику пения и исполнения, которые стали важными представителями традиционной китайской вокальной музыки [15, с.33]. Эти оперные формы не только имеют строгие нормы и традиции исполнения, но и обладают уникальными особенностями пения и техникой исполнения, что делает их сокровищами китайской вокальной культуры.

Помимо перечисленных видов оперы, такие жанры, как китайские народные песни и региональные оперы, также оказали значительное влияние на развитие китайской вокальной музыки [9, с.113]. Народные песни, с их простыми и ясными мелодиями и искренними чувствами, передают восприятие жизни и эмоциональный настрой людей; региональные оперы, с их этническим колоритом, отражают культурный ландшафт и обычаи жизни различных регионов страны. Эти традиционные вокальные жанры отличаются друг от друга стилями пения, музыкальными структурами и способами исполнения, обогащая разнообразие китайской вокальной музыки и закладывая прочный фундамент для развития современной вокальной музыки.

В историческом развитии китайской вокальной музыки традиционные черты не только полностью проявились в художественном выражении, но и оказали глубокое влияние на технику пения и культурный подтекст [12, с.14]. Традиционные вокальные техники исполнения, такие как «распевание» и «стаккато», отражают неповторимое очарование и художественную силу китайской вокальной музыки. В то же время культурный подтекст китайской вокальной музыки глубоко укоренился в традиционной китайской культуре, отражая эмоции, ценности и эстетические интересы китайского народа.

Анализ основных типов и характеристик традиционной вокальной музыки.

Традиционная китайская вокальная музыка славится богатством и разнообразием жанров и уникальным художественным стилем. К основным видам относятся оперная вокальная музыка, народные песни и региональные оперы, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и очарованием.

Вокальная музыка для оперы.

Оперная вокальная музыка представляет собой один из самых выразительных жанров традиционной китайской вокальной музыки, включая «Пекинскую оперу», «Оперу Цзечжу» и «Оперу Хуанмэй». Эти жанры оперной вокальной музыки широко ценятся за свою выразительность исполнения и глубокий культурный подтекст. Их особенности включают разные параметры.

Пение и техника исполнения. Оперная вокальная музыка сосредоточена на уникальности певческого голоса и виртуозности исполнительской техники. В отличие от свободного пения западной музыки, оперный вокал предъявляет строгие требования к мелодиям и ритмам, и актерам приходится осваивать различные техники пения и исполнения, такие как отбивка слов и стаккато, путем длительных тренировок [6, с.47].

Музыкальная структура и формирование. Музыкальная структура оперной вокальной музыки богата и разнообразна, обычно она состоит из пения, декламации, музыкального сопровождения и т.д. Существуют также различные типы мелодий,

такие как начальная, средняя, конечная и т.д. Каждый тип мелодии имеет свой специфический исполнительский стиль.

Стили исполнения и сценическое представление. Оперная вокальная музыка исполняется в различных стилях, включая не только пение, но и работу с телом, танец и игру на ударных инструментах. С точки зрения сценической подачи оперная вокальная музыка фокусируется на создании декораций, костюмов, реквизита и других элементов для создания уникальной сценической атмосферы и зрительного эффекта.

Народные песни и региональный оперный театр.

Помимо оперной вокальной музыки, китайские народные песни и региональные оперы также являются важными формами традиционной вокальной музыки, и их особенности включают следующие элементы.

Географические характеристики и наследие. Народные песни и региональные оперы обычно имеют ярко выраженные локальные особенности, отражая историю, культуру и бытовые обычаи разных регионов. Они передаются из уст в уста, из поколения в поколение, и стали важной частью китайской народной культуры [3, с.77].

Простое и непосредственное выражение. Своим простым и непосредственным языком и мелодиями народные песни и региональные оперы выражают стиль жизни и эмоциональный катарсис людей. Эти песни и оперы часто вращались вокруг различных проблем повседневной жизни, таких как любовь, семья, труд, и были популярны в народе.

Певческие формы и традиционные инструменты. Народные песни и региональные оперы исполняются в различных формах, которые могут быть сольными, хоровыми и дуэтными, и часто сопровождаются игрой на традиционных музыкальных инструментах, таких как эрху, пипа, флейта и т. д., что добавляет артистизма и интереса к исполнению. К основным видам традиционной китайской вокальной музыки относятся оперная вокальная музыка, народные песни и региональные оперы, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и очарованием и играет важную роль

в наследовании и развитии китайской музыкальной культуры [1, с.29].

Техника пения и выразительность традиционной вокальной музыки.

Традиционная вокальная музыка, как драгоценное наследие китайской музыкальной культуры, имеет уникальные особенности в технике исполнения и формах выражения, а также объединяет мудрость и творчество китайской нации. В ходе исполнения традиционной вокальной музыки артисты объединяют музыку и эмоции с использованием изысканных навыков и богатых форм выражения. Это позволяет им передавать глубокий культурный подтекст и выражать эмоциональную экспрессию.

Техники и особенности пения.

Пение в традиционной вокальной музыке – это уникальная форма вокального самовыражения с богатыми и разнообразными техниками и характеристиками. К его основным особенностям относятся:

Ямбический пентаметр. Ямбический пентаметр в пении – это особый вид смены тона, который выражает эмоции и настроение через изменения высоты тона, громкости и тембра, а также усиливает выразительную силу музыки.

Фонетическая обработка. Традиционная вокальная музыка фокусируется на обработке фонетики, включая подъем и спад, непрерывность и переходы фонетики, и выражает различные эмоции и мысли через изменения высоты тона и непрерывные музыкальные ритмы.

Речь и произношение. В своем пении артисты уделяют особое внимание ясности и точности дикции, а также тону, чтобы каждая нота была четко передана, усиливая выразительность и красоту музыки.

Стили и постановка спектаклей.

Помимо певческого мастерства, традиционная вокальная музыка также уделяет внимание стилю исполнения и сценической подаче, создавая уникальную сценическую атмосферу и зрительный эффект посредством создания декораций, костюмов и реквизита, а также других элементов. К ее основным особенностям относятся:

Телесная экспрессия. Язык тела в традиционной вокальной музыке – важная форма представления, в которой артисты выражают

эмоции и характер своих персонажей с помощью танца, движений и языка тела для усиления сценических эффектов и зрелищности.

Танцы и игра на ударных инструментах. Выступления часто сопровождаются танцами и ударными инструментами, такими как гонги, барабаны и цимбалы, которые добавляют артистизма и интереса выступлениям, обогащая сценические эффекты и музыкальное исполнение.

Декорации и реквизит для костюмов: с точки зрения сценической подачи традиционная китайская опера фокусируется на создании декораций, костюмов, реквизита и других элементов, чтобы создать сценическую атмосферу и эффект просмотра, соответствующий сюжету и эмоциональной экспрессии.

Благодаря использованию вышеописанных техник и стилей выражения, традиционная вокальная музыка выражает глубокий культурный подтекст и эмоциональность в процессе исполнения, становясь неотъемлемой частью китайской музыкальной культуры и внося значительный вклад в наследие и развитие данного вида творчества.

Разнообразие и инновации в современной китайской вокальной музыке

Возникновение и развитие современных вокальных форм.

Современная китайская вокальная музыка, подвергаясь постоянным изменениям в обществе и взаимодействуя в культурных обменах, выделяется своим разнообразием и инновационными характеристиками. В ходе этого процесса возникли и быстро развивались различные новые жанры вокальной музыки, обогатившие выразительность и расширившие границы вокального искусства. В основном они включают в себя следующие аспекты:

Возникновение поп-музыки. С развитием экономики и внешних связей западная поп-музыка постепенно проникла в Китай и интегрировалась в местную культуру, сделав поп-музыку важной частью современной китайской вокальной музыки. Поп-музыка, с ее простыми и непосредственными мелодиями и понятными текстами, очень популярна среди молодежи, и появилось множество отличных поп-исполнителей и музыкальных произведений.

Эволюция рок-н-ролла. Рок-музыка, как страстный и бунтарский жанр, также быстро развивалась в Китае. Китайские рок-музыканты, благодаря своему уникальному музыкальному стилю и глубоким текстам, не только выражают свои мысли и опасения относительно социальной реальности и судьбы, но также стали духовными идолами и музыкальными представителями молодого поколения.

Возрождение народной музыки. В условиях социальных перемен и культурного плюрализма китайская народная музыка возрождается и развивается. Все больше и больше музыкантов стали обращать внимание на народную культуру и тра-

диционные баллады, создавая серии баллад с глубоким культурным подтекстом и индивидуальным стилем, что привело к появлению нового направления в народной музыке.

Трансграничное сотрудничество и инновации. Современная китайская вокальная музыка также демонстрирует тенденцию к трансграничному сотрудничеству и инновациям: артисты постоянно пытаются объединить вокальную музыку с другими видами искусства, такими как танец, театр, кино и телевидение, чтобы создать ряд трансграничных произведений искусства, обогащая стили вокального выражения и расширяя область вокального искусства.

Табл. 1. Возникновение и развитие современных вокальных форм [8, с.484]

Table 1. The appearance and development of modern vocal forms [8, p.484]

Современные вокальные формы	Дата появления	Ход развития	Пример
Популярная музыка	Середина и конец 1980-х годов	Реформы и открытость Китая привели к приливу культурных обменов, и поп-музыка начала зарождаться в Китае как современная форма вокальной музыки. Под влиянием западной поп-музыки китайская поп-музыка постепенно сформировала свой собственный уникальный стиль и характеристики, появилось большое количество выдающихся произведений и исполнителей.	Артисты поп-музыки, такие как Фэй Вонг, Дэн Цзыци, Джей Чоу, и их репрезентативные работы, такие как «Easily Hurt Woman», «Foam» и «Celadon».
Народная музыка	Начало XXI века	С тенденцией социальных изменений и культурной диверсификации в Китае начала возрождаться народная музыка. Благодаря своим простым мелодиям, деревенским текстам и настоящим эмоциям, народная музыка привлекла внимание большого числа молодых людей и стала важной силой в современной китайской музыкальной культуре.	Ли Чжи, Ван Саньпу, Хао Юнь и другие композиторы народной музыки и их выдающиеся произведения, такие как «Ли Чжи», «Сумрак» и «Как ветер».
Интернет-музыка	Середина XXI века	С популярностью интернета и развитием цифровых технологий сетевая музыка постепенно превратилась в новую форму современного стиля. Благодаря своей открытости, разнообразию и интерактивности, онлайн-музыка стала платформой для демонстрации талантов и создания новых произведений, что значительно обогатило разнообразие музыкальной культуры Китая.	Такие исполнители, как Хуе Zhiqian и Hua Chenyu, а также такие их работы, как «Actor» и «Paradise».

Как видно из приведенных выше примеров, становление и развитие современных китайских вокальных жанров – процесс постепенный, постоянно появляются разнообразные новые вокальные стили, обогащающие многообразие китайской музыкальной культуры и придающие новый импульс инновациям и развитию китайской музыки.

Вокальная экспрессия в современной популярной музыке.

Современная поп-музыка, как стиль музыки с широкой аудиторией, становится все более популярной в Китае, и появилось множество жанров вокального выражения с уникальными стилями [13, с.24].

1. Поп-песни – одна из самых распространенных форм современной популярной музыки, характеризующаяся красивыми мелодиями, быстрыми ритмами и простыми понятными текстами, часто выражающими эмоции и жизненный опыт. Вокал в поп-песнях разнообразен и может принимать стиль лилейной мелодии, парящего сопрано или эмоционально насыщенного голоса. Пример: «Youth Training Manual» – это поп-песня в исполнении TFBOYS, которая популярна среди подростков благодаря быстрому ритму, свежей мелодии и запоминающемуся тексту. В этой песне TFBOYS используют чистые и яркие голоса, легкий вокал и плавную экспрессию, чтобы показать юношескую бодрость и позитивный настрой.

2. Рок-музыка – это жанр музыки, полный страсти и силы, характеризующийся сильными ритмами, высокой громкостью и прямолинейными текстами, часто выражающими бунтарство и эмоциональный катарсис. В рок-музыке вокальная экспрессия обычно выражается в высокочастотных криках, страстном пении и сильных музыкальных эмоциях.

Пример: «In the Spring» – рок-песня в исполнении группы Mayday, которую любят за страстный и зажигательный музыкальный стиль и проникновенные тексты. В этой песне группа Mayday использует свой густой и мощный звук, величественную музыкальную аранжировку и страстную подачу, чтобы выразить свою любовь к жизни и стремление к лучшему будущему.

Из приведенных примеров видно, что в современной популярной музыке существуют различные формы вокального исполнения, включая легкие и яркие поп-песни и страстную и безудержную рок-музыку, и каждая из них обладает своим неповторимым художественным шармом и выразительностью.

Стилистические и исполнительские особенности современных вокальных исполнителей.

Благодаря вышеперечисленным демонстрациям современные вокалисты показывают свои уникальные стили и особенности исполнения в различных музыкальных жанрах, обогащая разнообразие китайской музыкальной культуры.

Слияние современности и традиций в вокальной культуре

Сравнение стилей и техник пения в традиционной и современной вокальной музыке.

Будучи жанрами разных эпох и разных культурных традиций, народная и современная вокальная музыка имеют очевидные различия и особенности в стилях и технике пения. В Таблице 3 приводится сравнение стилей и техник пения в традиционной и современной вокальной музыке.

Из приведенного выше сравнения видно, что между традиционной и современной вокальной музыкой существуют очевидные различия в стиле и технике пения, но при этом они имеют и свои особенности, опираясь друг на друга, сливаясь и внося новую жизненную силу в развитие вокального музыкального искусства.

Анализ традиционных и современных различий в музыкальных структурах и формах.

Музыкальные структуры и композиции демонстрируют значительные различия между традиционной и современной музыкой, что отражает изменения в музыкальном творчестве и эстетических концепциях в различные периоды. В таблице 4 представлен анализ различий в музыкальной структуре и композиции в традиционной и современной музыке.

Из приведенного выше анализа видно, что между традиционной и современной музыкой существуют очевидные различия с точки зрения музыкальной структуры и композиции. Традиционная музыка фокусируется на сложных структурах и

фиксированных композициях, подчеркивая развитие и смену тем; в то время как современная музыка уделяет больше внимания простым структурам и разнообразным композициям, подчеркивая

эмоциональную экспрессию и персонализированное творчество, что отражает изменения в создании музыки и эстетических концепциях в различные периоды и культурные фоны.

Табл. 2. Стилистические и выразительные характеристики современных вокальных стилей [14, с.168]

Table 2. Stylistic and expressive characteristics of modern vocal styles [14, p.168]

Вид вокальной музыки	Стиль и характеристики
Область популярной музыки	Поп-дива: Обладая чистым и приятным голосом и сильным сценическим присутствием, она умеет выражать эмоции.
	Сольный исполнитель: Известный своим искусным пением и музыкальностью, он способен работать с широким спектром жанров и стилей.
	Инди-музыканты: творческие и независимые мыслители, чья музыка часто носит личный характер, богатый литературный текст
Сфера рок-музыки	Крестный отец рок-н-ролла: олицетворяет сущность рок-н-ролла, известен своим глубоким, тяжелым голосом и страстным стилем самовыражения.
	Королева пост-рока: уникальный музыкальный стиль и индивидуальность, часто сочетающая поэзию с мощью рок-н-ролла в самобытном исполнении
	Рок нового поколения: молодой, динамичный и инновационный, с чувством разнообразия и современности.
Независимый музыкальный сектор	Представители экспериментальной школы: известны своими смелыми музыкальными поисками и уникальными музыкальными стилями, часто раздвигающими границы традиций.
	Народный талант: Он умеет использовать простые мелодии и незамысловатые тексты для выражения своих чувств, а его произведения полны гуманистической заботы и жизненного опыта.
	Кроссовер-артист: хорошо сочетает несколько музыкальных элементов и стилей, нарушая границы жанров и создавая уникальный стиль музыки.

Темы и культурные коннотации в традиционной и современной вокальной музыке.

Между традиционной и современной вокальной музыкой существует значительная разница в выражении тем и культурных коннотаций, что отражает различные эстетические потребности и эмоциональное самовыражение людей в разные времена и в разных культурных слоях. В таблице 5 представлен анализ репрезентации тем и культурных коннотаций в традиционной и современной вокальной музыке.

Из приведенного выше анализа видно, что между традиционной и современной вокальной

музыкой существуют очевидные различия в выражении тем и культурных коннотаций. Традиционная вокальная музыка уделяет больше внимания наследованию культурных традиций, религиозных верований и фольклора, отражая уважение и наследование традиционной культуры; в то время как современная вокальная музыка уделяет больше внимания личным эмоциям, социальной реальности и культурному обмену, отражая заботу современных людей и выражение внутреннего мира человека и социальной реальности.

Контраст традиций и современности в стилях исполнения и сценическом представлении.

Существуют очевидные различия между традиционной и современной вокальной музыкой с точки зрения стиля исполнения и сценической подачи, отражающие изменения в эстетических концепциях и художественном выражении в разные времена и в разных культурных условиях. Ниже приводится сравнение традиционной и современной вокальной музыки с точки зрения стиля исполнения и сценической подачи.

Табл. 3. Сравнение стилей и техник пения между традиционной и современной вокальной музыкой [10, с.114]

Table 3. Comparison of singing styles and techniques between traditional and modern vocal music [10, p. 114]

Элементы сравнения	Традиционное пение	Современная вокальная музыка
Стили и техники пения	Традиционное вокальное пение в основном основано на классических мелодиях, которые характеризуются стабильностью высоты тона, сложностью мелодий и вниманием к обращению с рифмой и ритмом. Певцам необходимо пройти длительный период обучения, чтобы овладеть различными специфическими техниками пения, такими как притопывание, стаккато и так далее, а также особыми методами фонологической обработки, что делает голос богатым на тоны и выразительным.	Современная вокальная музыка исполняется в более свободном стиле, под влиянием различных музыкальных форм, таких как западная поп-музыка, и часто фокусируется на индивидуальности и новаторстве. Певец уделяет больше внимания индивидуальному подходу к голосу и выражению эмоций в процессе пения, а также использует более гибкие и разнообразные техники пения, чтобы сделать голос более современным и модным.
Музыкальная структура и формирование	Структура традиционной вокальной музыки обычно сложна и разнообразна, часто включает в себя несколько частей, таких как пение, декламация и музыкальное сопровождение. Если говорить о форме, то общими являются начало, середина, конец и т. д., каждый из которых имеет свою специфическую форму выражения и функцию.	Структура современной музыки относительно проста, а репертуар более разнообразен и свободен. Современные вокальные произведения часто уделяют больше внимания привлекательности мелодии и ритма, а форма становится более гибкой и изменчивой, часто не связанной традиционным стилем, демонстрируя больше творческого пространства и воображения.
Формы репрезентации	Традиционная вокальная музыка исполняется в различных формах, включая не только пение, но и работу с телом, танец и игру на ударных инструментах. С точки зрения сценической подачи традиционная вокальная музыка фокусируется на создании декораций, костюмов, реквизита и других элементов для создания уникальной сценической атмосферы и зрительного эффекта.	Современная форма вокального исполнения уделяет больше внимания персонализации и инновациям, помимо вокального исполнения часто включает в себя такие элементы, как современный танец и видео-арт, что делает выступление более модным и визуально эффектным. В плане сценической подачи современная акустическая музыка также уделяет особое внимание созданию декораций и визуальных эффектов, чтобы привлечь внимание зрителей и усилить впечатления от просмотра.

Табл. 4. Анализ различий в музыкальных структурах и паттернах традиционной и современной музыки Китая [2, с.48]
Table 4. Analysis of differences in musical structures and patterns of traditional and modern Chinese music [2, p.48]

Традиционная музыка	Современная музыка [7, с.56]
Сложная структура: Музыкальная структура традиционной музыки обычно сложна и часто состоит из нескольких частей, включая увертюру, тему, вариации, рондо и т. д., со строгими логическими связями и законами развития между каждой частью.	Простая структура: музыкальная структура современной музыки обычно относительно проста, часто состоит из простых тем и повторяющихся пассажей, с сильным чувством ритма и четкой структурой.
Фиксированная форма: форма традиционной музыки обычно фиксирована в жанрах, каждый из которых имеет свою специфическую структуру и форму, с определенными нормами и ограничениями.	Диверсифицированные жанры: современные музыкальные жанры более разнообразны и свободны, часто не связаны традиционными жанрами, что позволяет творцам дать волю своему творческому воображению и создавать новые и уникальные музыкальные стили.
Фокус на тематическом развитии: традиционные музыкальные формулы обычно фокусируются на тематическом развитии и изменении, через повторение, трансформацию и развитие темы, так что музыка имеет чувство иерархии и внутренней согласованности.	Фокус на эмоциональном выражении. Современная музыка более сосредоточена на эмоциональном выражении и персонализации, часто через музыку мелодии, ритма и гармонии для выражения эмоций, что делает музыку более эмоционально резонансной и персонализированной.

Табл. 5. Тематические и культурные коннотации в традиционной и современной вокальной музыке [5, с.17]
Table 5. Thematic and cultural connotations in traditional and modern vocal music [5, p.17]

Традиционное пение	Современная вокальная музыка
Традиционная вокальная музыка часто основывается на теме наследования культурных традиций, через тексты и музыку восхваляя историю, прославляя родину, отражая дух нации и культурную уверенность в себе.	Современная вокальная музыка часто основывается на теме личных эмоций и переживаний, через тексты и музыку выражая индивидуальные эмоциональные переживания, жизненные чувства и т.д., отражая заботу современных людей о внутреннем мире человека и его выражении.
Религия часто является важной темой в традиционной вокальной музыке, такой как буддийская и даосская музыка, где благоговение и преданность вере выражаются в текстах и музыке.	Современная вокальная музыка часто основана на темах социальной реальности и сопротивления, отражая социальную несправедливость, неравенство и недовольство через тексты и музыку, а также призывая к социальным реформам и прогрессу.
В традиционной вокальной музыке часто звучит фольклор и народные сказки, рассказывая традиционные истории любви, героев и легенды через тексты и музыку, отражая любовь людей к фольклору и его передаче.	Современная вокальная музыка часто основывается на теме культурного обмена и интеграции, через тексты и музыку выражая уважение и терпимость к различным культурам, отражая обмен и столкновение множества культур.

Табл. 6. Сравнение традиционных и современных аспектов формы исполнения и сценической подачи [4, с.28]
 Table 6. Comparison of traditional and modern aspects of the performance form and stage presentation [4, p.28]

Особенности		Сравнительный анализ	
Традиционное пение	Современная вокальная музыка	Традиционное пение	Современная вокальная музыка
Традиционные стили исполнения: Традиционная вокальная музыка исполняется в различных стилях, часто включающих пение, танцы и инструментальное сопровождение, например, Пекинская опера и Китайская опера, где актеры на сцене часто одеты в традиционные костюмы и интерпретируют свои роли с помощью специфических движений и жестов, создавая уникальную оперную атмосферу.	Разнообразные стили исполнения современной вокальной музыки более разнообразны, в дополнение к традиционному исполнению песен, часто включают в себя современный танец, видеоарт и другие элементы, представляя собой более красочную форму искусства.	Традиционная вокальная музыка делает акцент на торжественности и классической красоте сценического представления, подчеркивая ролевую игру и создание оперной атмосферы, а декорации, костюмы и реквизит отражают сильную традиционную культурную атмосферу. Характеристика сценического представления: сценическое представление традиционной вокальной музыки сосредоточено на использовании декораций, световых эффектов и реквизита, которые часто тщательно разрабатываются в соответствии с потребностями сюжета, а реквизит и костюмы отражают специфический фон и характер эпохи	Современная вокальная музыка, с другой стороны, уделяет больше внимания инновациям и чувству моды, используя мультимедийные технологии и современное сценическое оборудование, создавая сценический эффект, полный технологий и авангардной атмосферы, чтобы привлечь внимание молодых зрителей. Инновации в сценическом представлении: современное вокальное сценическое представление уделяет больше внимания инновациям и визуальному воздействию, декорации и световые эффекты часто используют современные технологии для создания фантастического визуального эффекта, привлекающего внимание аудитории

Сравнивая традиционную и современную вокальную музыку по стилю исполнения и сценическому представлению, можно заметить, что существуют очевидные различия в технике сценического представления, художественных эффектах и методах просмотра, что отражает разное время и культурные особенности людей,

стремящихся к художественному выражению и эстетическому наслаждению.

Выводы

Китайская вокальная музыка имеет глубокую культурную историю, традиционная и современная вокальная музыка имеют очевидные различия в стиле пения, музыкальной структуре, тематическом

и культурном подтексте, а также формах исполнения. Традиционная вокальная музыка сосредоточена на наследовании культурных традиций, религиозных верований и фольклора, стиль исполнения классический и торжественный, а в сценическом представлении доминирует атмосфера оперы. Современная вокальная музыка уделяет больше внимания личным эмоциям, социальной реальности и культурному обмену, стиль исполнения разнообразный и инновационный, а сценическое представление более современное и технологичное. Китайская вокальная музыкальная культура демонстрирует красочное художественное очарование в смешении исторического наследия и новаторства времени.

Перспективы и предложения (в будущих вокальных исследованиях могут быть подробно рассмотрены следующие направления):

1) Межкультурная коммуникация и интеграция, укрепление связи и сотрудничества с международной музыкальной индустрией, содействие обмену и интеграции китайской и западной вокальной культуры, а также создание более влиятельного на международном уровне вокального искусства;

2) Технологические инновации и художественная выразительность, объединение современных научно-технических средств, изучение инноваций в технике вокального пения и стилях выражения, расширение пространства выражения вокального искусства;

3) Вокальное образование для молодежи, укрепление вокального образования для молодежи, воспитание более выдающихся вокальных талантов, передача и развитие китайской вокальной культуры;

4) Междисциплинарные исследования и применение: содействие сотрудничеству между вокальной музыкой и междисциплинарными областями, такими как психология и медицина, а также

изучение прикладного значения вокальной музыки в области здравоохранения и психологии.

Ограничения исследования:

1) Недостаточно изучена региональная вокальная культура, которую можно было бы расширить, включив в нее региональный оперный театр и народную музыку;

2) Что касается межкультурного обмена и интеграции, то по-прежнему необходимо укреплять обмен и исследования с вокальными культурами разных стран;

3) С точки зрения технологических инноваций и художественного выражения, новые возможности для вокального искусства могут быть исследованы путем сочетания новых технологий, таких как виртуальная реальность и искусственный интеллект.

Направления для будущих исследований:

1) Усилить сбор информации по региональной вокальной культуре и создать более полную и систематизированную базу данных;

2) Улучшить разнообразие и глубину методов исследования, используя экспериментальные исследования и другие методы для глубокого изучения коннотаций и характеристик вокальной культуры;

3) Укреплять международное сотрудничество и обмен, использовать опыт и методы зарубежных вокальных исследований, а также способствовать повышению международного уровня китайских вокальных исследований.

Подводя итог, можно сказать, что китайская вокальная музыкальная культура имеет долгую и яркую историю, и будущие исследования вокальной музыки будут продолжать изучать смешение традиций и современности, межкультурную коммуникацию и слияние, а также исследование технологических инноваций в художественном выражении.

Список источников

1. Ван Ц. Анализ литературы и исследование развития дисциплины «Китайская вокальная музыка» (2011-2021 гг.). Магистерская диссертация. – Китайская музыкальная консерватория. – [на кит. языке].
2. Ван Ц. Идея наследования китайской традиционной музыки в популярной музыке. – Drama House. – 2024 (03). – С. 47-49. [на кит. языке].
3. Инь Чао. Исследование оперы Фуцзянь в ранний период нового Китая (1949-1962). – Fujian Normal University, 2022. [на кит. языке].

4. И Паньпань. Использование навыков китайского народного вокального пения в популярном музыкальном пении. Магистерская диссертация. – Нанкинский институт искусств. [на кит. языке].
5. Люй Ч. Магистерская диссертация по медиакommunikации китайской рок-музыки в субкультурной перспективе. – Шаньдунский нормальный университет. [на кит. языке].
6. Лян В. Выбор отличного репертуарного пения Сямэньской Гэцайской оперы. – Xiamen University Press: 2022. 386. [на кит. языке].
7. Лян Ю. «Приветствие поверхности». Диссертация на соискание степени магистра искусств. – Центральная академия изящных искусств. [на кит. языке].
8. Сюй Ю, Чэнь И. Исторические материалы по истории древнекитайской музыки. – Аньхойское издательство литературы и искусства: 2017. 482. [на кит. языке].
9. Сюй Я. Анализ и размышления о статус-кво исследований по историографии древнекитайской музыки. – *Drama home*. – 2023(21). С.112-114. [на кит. языке].
10. Хуа С. Традиционные музыкальные элементы в современной популярной музыке Китая. – *China Ethnic Expo*. – 2023(19). – С.113-115. [на кит. языке].
11. Ци В, Ли Ц. История китайской музыки. – Народное издательство Ганьсу: 2006. 292. [на кит. языке].
12. Чжан Ц. Исследование применения элементов китайской оперной музыки в китайской современной музыкальной композиции. – Shanghai Conservatory of Music, 2010. [на кит. языке].
13. Чжэн Ц. Магистерская диссертация по китайским вокальным произведениям, основанным на фольклоре. – Гуансийский нормальный университет. [на кит. языке].
14. Чэнь Я. Наследование навыков китайского просторечия и инновации в преподавании вокальной музыки в колледжах и университетах. – *China Fruit Tree*. – 2023(11). – С.166. [на кит. языке].
15. Ян М. Об обсуждении традиционной культуры в современной музыке. Магистерская диссертация. – Ляонинский нормальный университет. [на кит. языке].

References

1. Van, C. (2021). *Analiz literatury i issledovanie razvitiya discipliny «Kitajskaja vokal'naja muzyka» (2011-2021 gg.) [Analysis of literature and research on the development of the discipline «Chinese vocal music» (2011-2021)]: Master's thesis*. Chinese Music Conservatory. (In Chinese).
2. Van, C. (2024). Ideja nasledovanija kitajskoj tradicionnoj muzyki v populjarnoj muzyke [The idea of inheriting Chinese traditional music into popular music]. *Drama House*, 03, 47-49. (In Chinese).
3. In' Chao (2022). *Issledovanie opery Fuczjan' v rannij period novogo Kitaja (1949-1962) [A Study of Fujian Opera in the Early Period of New China (1949-1962)]*. Fuzhou: Fujian Normal University. (In Chinese).
4. Panpan, I. *Ispol'zovanie navykov kitajskogo narodnogo vokal'nogo penija v populjarnom muzykal'nom penii [Using Chinese folk vocal singing skills in popular music singing]: Master's thesis*. Nanjing: Nanjing Institute of Arts. (In Chinese).
5. Ljuj, Ch. *Magisterskaja dissertacija po mediakommunikacii kitajskoj rok-muzyki v subkul'turnoj perspektive [Master's thesis on media communication of Chinese rock music in a subcultural perspective]*. Jinan: Shandong Normal University. (In Chinese).
6. Ljan, V. (2022). *Vybor otlichnogo repertuarnogo penija Sjamjen'skoj Gjecajskoj opery [Selection of excellent repertoire singing of Xiamen Getsai Opera]*. Xiamen: Xiamen University Press. (In Chinese).
7. Ljan, Ju. «Privetstvie poverhnosti» [«Surface Greetings»]: Master of Art's thesis. Beijing: Central Academy of Fine Arts. (In Chinese).
8. Sjuj, Ju, Chjen, I. (2017). *Istoricheskie materialy po istorii drevnekitajskoj muzyki [Historical materials on the history of ancient Chinese music]*. Hefei: Anhui Publishing House of Literature and Art. (In Chinese).
9. Sjuj, Ja. (2023). Analiz i razmyshlenija o status-kvo issledovanij po istoriografii drevnekitajskoj muzyki [Analysis and reflections on the status quo of research on the historiography of ancient Chinese music]. *Drama home*, 21, 112-114. (In Chinese).
10. Hua, S. (2023). Tradicionnye muzykal'nye jelementy v sovremennoj populjarnoj muzyke Kitaja [Traditional musical elements in modern Chinese popular music]. *China Ethnic Expo*, 19, 113-115. (In Chinese).
11. Ci, V., Li, C. (2006). *Istorija kitajskoj muzyki [History of Chinese music]*. Gansu: Gansu People's Publishing House. (In Chinese).
12. Chzhan, C. (2010). *Issledovanie primenenija jelementov kitajskoj opernoj muzyki v kitajskoj sovremennoj muzykal'noj kompozicii [Research on the Application of Chinese Opera Music Elements to Chinese Modern Music Composition]*. Shanghai: Shanghai Conservatory of Music. (In Chinese).

13. Chzhjen, C. *Magisterskaja dissertacija po kitajskim vokal'nym proizvedenijam, osnovannym na fol'klore* [Master's thesis on Chinese vocal works based on folklore]. Guilin: Guangxi Normal University. (In Chinese).
14. Chjen, Ja. (2023). Nasledovanie navykov kitajskogo prostorechija i innovacii v prepodavanii vokal'noj muzyki v kolledzhah i universitetah [Inheritance of Chinese Vernacular Skills and Innovation in Vocal Music Teaching in Colleges and Universities]. *China Fruit Tree*, 11, 166. (In Chinese).
15. Jan, M. *Ob obsuzhdenii tradicionnoj kul'tury v sovremennoj muzyke* [On the discussion of traditional culture in modern music]: Master's thesis. Dalian: Liaoning Normal University. (In Chinese).